

I Seminário Regional de **Políticas de Sustentabilidade** (I SERPS)

2023

I SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE (SERPS)

ANAIS

Teresina – Piauí

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Reitor

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes

Pró-Reitor de Ensino de Pós-graduação

Profa. Dra. Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araújo

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Prof. Dr. Luís de Sousa Santos Júnior

Superintendente de Comunicação Social

Profa. Dra. Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – CCHL

Diretor

Profa. Dra. Edna Maria Goulart Joazeiro

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA POLÍTICA

Coordenadora

Profa. Dra. Olivia Cristina Perez

ENDEREÇO PARA CONTATO

Universidade Federal do Piauí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

✉ Bairro Ininga – Teresina-PI – 64049-550

☎ (86) 3237-1692

@ cienciapolitica@ufpi.edu.br

🌐 <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1083>

EDITORA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

Diretor da Editora da UFPI

Prof. Dr. Cleber de Deus Pereira da Silva

Editor Responsável

Prof. Dr. Raimundo Batista dos Santos Jr

Editor Assistente

Prof. Dr. Vitor Eduardo Veras de Sandes Freitas

ORGANIZAÇÃO DO I SERPS

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

CONSELHO EDITORIAL

Raimundo Batista dos Santos Junior (UFPI)

Marcos Antônio Tavares Lira (UFPI)

Hermes Manoel G. Castelo Branco (UFPI)

Glairton Cardoso Rocha (IFPI)

Nicole Oliveira (Arayara.org)

Lucas Lira de Menezes (URCA)

Carolina Pereira Madureira (URCA)

TRADUÇÃO E REVISÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Carolina Pereira Madureira

Lucas Lira de Menezes

REVISÃO

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

EDITORIAÇÃO

José Anchiêta do Nascimento Lima

CAPA

Rayanne Lira de Menezes

FICHA CATALOGRÁFICA

Universidade Federal do Piauí

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras

Serviço de Processos Técnicos

S471a Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade
(1. : 2023 : Teresina, PI).

Anais do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade / organização, Raimundo Batista dos Santos Junior ... [et. al.]. – Teresina : EDUFPI, 2023.

120 f.

Evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí.

1. Sociedade e Desenvolvimento. 2. Sustentabilidade. 3. Energia Sustentável. 4. Matriz Energética. I. Santos Junior, Raimundo Batista dos. II. Título.

CDD 307.76

Bibliotecária: Francisca das Chagas Dias Leite - CRB3/1004

Sumário

Apresentação	9
✎ Lucas Lira de Menezes	
✎ Raimundo Batista dos Santos Junior	
GRUPO DE TRABALHO (GT-01): SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO: POBREZA E CIDADES SUSTENTÁVEIS	11
RESUMO EXPANDIDO	
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO ESTADO DO PIAUÍ (2010–2021)	12
✎ Carolina Pereira Madureira	
✎ Lucas Lira de Menezes	
✎ Raimundo Batista dos Santos Junior	
ARTIGO	
VENTILAÇÃO NATURAL, CONFORTO TÉRMICO ADAPTATIVO E TIPOLOGIA GEMINADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO	20
✎ Gustavo Gregório Gouveia	
✎ Solange Maria Leder	
GRUPO DE TRABALHO (GT-02): ESTADO, GOVERNANÇA GLOBAL E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE	39
RESUMO EXPANDIDO	
A PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	40
✎ Bárbara Brückner	
✎ Ítalo Jansen de Sousa Feitosa	
RESUMO EXPANDIDO	

**POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPANSÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA LIMPA: MAPEAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE INCENTIVO
A PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR
NO ESTADO DO PIAUÍ (2011–2021) 47**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

ARTIGO

**ACORDO DE PARIS (2015) E A ADOÇÃO DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA NA AMÉRICA LATINA 54**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior
- ✍ Raimundo Jucier Sousa de Assis

ARTIGO

**ENERGIA SOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 66**

- ✍ Joais Lima da Cruz

ARTIGO

**GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ: NOVOS PONTOS
ESTRATÉGICOS E OS SEGMENTOS DA
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO ... 75**

- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa
- ✍ Sabrina Reis de Almeida

GRUPO DE TRABALHO (GT-03): EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 84

RESUMO EXPANDIDO

A ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO INSTRUMENTO NA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ 85

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

RESUMO EXPANDIDO

PROJETO INTEGRADO DE ENSINO: ESCRITA CRIATIVA NO PAPEL SULFITE 92

- ✍ Pedro Lucas Pereira da Silva
- ✍ Breno Ferreira Rodrigues
- ✍ Lucas Lira de Menezes

RESUMO EXPANDIDO

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 99

- ✍ Iasmynne Elaine da Conceição Borges Leal
- ✍ Ianna Batista de Oliveira Nogueira Freitas
- ✍ Aryfrance Rocha Almeida

RESUMO EXPANDIDO

ENERGIA EÓLICA: AS DEFINIÇÕES DOS VENTOS PARA O FUTURO DO TERRITÓRIO PIAUIENSE 107

- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Sabrina Reis de Almeida
- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa

RESUMO EXPANDIDO

PROPOSTA DE SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA EM LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS DO NORDESTE 113

✍ Aryanne Gabrielle Soares de Brito

✍ Luis Gustavo Mota Souza

ARTIGO

**HISTÓRIA AMBIENTAL, IDEIAS DE NATUREZA,
EDUCAÇÃO ESCOLAR... CONSIDERAÇÕES**

SOBRE O PIAUÍ. 119

✍ Luís Carlos Albano Duarte Sousa

✍ Johny Santana de Araújo

✍ Raimundo Batista dos Santos Júnior

APRESENTAÇÃO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10787332>

Os Anais da 1ª edição do Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade – SERPS contaram com a apresentação de 13 trabalhos científicos, sendo destes, 5 artigos completos e 8 resumos expandidos. Os trabalhos em questão envolviam as temáticas de políticas de sustentabilidade, educação sustentável, história ambiental e a utilização de energias renováveis, com foco na solar fotovoltaica; e foram apresentados em 3 diferentes grupos temáticos:

- Sociedade e Desenvolvimento: Pobreza e Cidades Sustentáveis
- Estado, Governança Global e Políticas de Sustentabilidade
- Educação Sustentável e História Ambiental

O I SERPS foi um evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (PPGCP – UFPI), que ocorreu de maneira remota durante o período de três dias. O evento teve como objetivo a divulgação da produção acadêmica de estudantes e pesquisadores de diferentes universidades, que se dedicam a abordar as temáticas propostas, contribuindo para os avanços científicos e tecnológicos no campo das políticas de sustentabilidade, matriz energética, energia fotovoltaica e educação para o desenvolvimento sustentável, em âmbito regional, nacional e internacional, promovendo discussões de novas temáticas que ampliem a formação acadêmica dos participantes. O seminário em questão teve como público-foco docentes, discentes, pesquisadores e colaboradores de universidades no geral.

Nessa primeira edição do SERPS, contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo a comissão organizadora, do seminário em questão, composta por quatro discentes do PPGCP da UFPI, selecionados enquanto bolsistas pelas instituições supracitadas.

Lucas Lira de Menezes
*Membro da Comissão Organizadora do I Seminário
Regional de Políticas de Sustentabilidade*

Raimundo Batista dos Santos Junior
Coordenador do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade

PROJETO INTEGRADO DE ENSINO: ESCRITA CRIATIVA NO PAPEL SULFITE

INTEGRATED TEACHING PROJECT:
CREATIVE WRITING ON SULFITE PAPER

Pedro Lucas Pereira da Silva*

Breno Ferreira Rodrigues†

Lucas Lira de Menezes‡

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10795369>

RESUMO

Este projeto propõe a implementação de uma oficina de escrita criativa em papel sulfite reciclado, com o objetivo de envolver os estudantes em atividades que estimulem a leitura e a escrita. A oficina terá duração de 6 a 12 meses e beneficiará os alunos do Colégio Salesiano São João Bosco em Juazeiro do Norte, Ceará. O projeto busca aprimorar a formação dos alunos, preparando-os não apenas para exames vestibulares, mas também para diversas áreas da educação, destacando a importância da leitura e interpretação textual como base para adquirir conhecimento. Além disso, ao utilizar papel sulfite reciclado na produção de textos, o projeto promove práticas sustentáveis entre os alunos, enfatizando a responsabilidade ambiental. As atividades serão desenvolvidas por meio de núcleos de estudo criados pelos gestores da rede de ensino, visando à formação de leitores competentes por meio da exploração de diferentes gêneros discursivos, com ênfase em textos narrativos e literários.

Palavras-chave: Escrita criativa; Sulfite reciclado; Sustentabilidade educacional.

ABSTRACT

This project proposes the implementation of a creative writing workshop on recycled sulfite paper with the aim of engaging students in activities that promote reading and writing. The workshop will last from 6 to 12 months and will benefit the students of Salesian School São João Bosco in Juazeiro do Norte, Ceará. The project seeks to enhance the students' education, preparing them not only for college entrance exams but also for various areas of education, emphasizing the importance of reading and textual interpretation as the foundation for acquiring knowledge. Furthermore, by using recycled sulfite paper for text production, the project promotes sustainable practices among students, highlighting environmental

* Graduando do Curso de Letras da Universidade Regional do Cariri – URCA, pedro.lucas01996@gmail.com.

† Graduando do Curso de Letras da Universidade Regional do Cariri – URCA, breno.carlosteixeiraalves@gmail.com.

‡ Professor orientador: Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Mestrando em Ciência Política na Universidade Federal do Piauí – UFPI, lucas_lira_menezes@hotmail.com.

responsibility. The activities will be developed through study groups created by education network administrators, aiming to cultivate competent readers through the exploration of different discourse genres, with an emphasis on narrative and literary texts.

Keywords: Creative writing; Recycled sulfite; Educational sustainability..

INTRODUÇÃO

O presente projeto propõe a implementação de uma oficina de escrita criativa no papel sulfite reciclado, partindo do pressuposto de que claramente é percebido que, é essencial para a formação complementar dos estudantes, o seu engajamento e participação em oficinas que estimulem a leitura e escrita em modo geral. A oficina terá duração de 06 à 12 meses (01 ano), os seus beneficiários serão os estudantes do Colégio Salesiano São João Bosco na cidade Juazeiro do Norte, Ceará. De acordo com a base de ensino brasileira, o projeto de escrita criativa lapida os estudantes em uma formação generalista que os capacitam não apenas para vestibulares, mas diversas áreas da rede de ensino, já que a leitura e a interpretação textual são as bases para adquirir o conhecimento. Por meio das oficinas de leitura e escrita, ação realizada de forma coletiva, como afirma Vieira e Volquind (2002, p.11), espera-se que os alunos possam progredir de forma mais prazerosa nas áreas hora mencionadas e assim proporcionar uma “construção coletiva de saberes”, como menciona Paviani e Fontana (2009, p. 78). Fazendo o uso do papel sulfite reciclado, para a produção de textos e então incentivar o aluno a prática sustentável.

O projeto visa o conceito de sustentabilidade, incentivando o aluno a práticas conscientes com suas criações textuais no papel sulfite, tendo em base a responsabilidade ambiental transmitindo assim uma forma inovadora de ensino. Essas atividades podem ser desenvolvidas através de núcleos de estudo criados pelos próprios gestores da rede de ensino e direcionados especificamente para aqueles que apresentam dificuldades e também um interesse próprio em desenvolver a sua prática. Objetivando a formação de leitores competentes, serão trabalhados os distintos gêneros discursivos, como está informado nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997, p. 53), focando sempre numa variedade de textos narrativos, dando destaque a textos literários, como afirma Soligo (1999, p. 30).

METODOLOGIA

Os materiais mais utilizados durante a oficina serão textos de diferentes gêneros literários elencados sempre que possível a assuntos de temática sustentáveis na parte da leitura. Na parte da escrita será usado sempre o papel sulfite reciclado e canetinhas hidrográficas de cores variadas para a produção de textos de acordo o que venha sendo estudado. Já na elaboração do projeto, foi utilizada uma metodologia qualitativa de cunho exploratório, através do estudo por artigos científicos, notícias de jornais e revistas on-line.

REFERENCIAL TEÓRICO

O colégio Salesiano São João Bosco pertence à Rede Salesiana de escolas e tem o ensino fundamentado na assistência e prevenção. Foi desenvolvido por São João Bosco alicerçado na religião, razão e no amor como base educativa. Ou seja, busca estimular o educando através de dinâmicas que visem a iniciativa e o espírito de coletividade, construindo através da educação um ambiente acolhedor, fraterno e amoroso. (COLÉGIO SALESIANO SÃO JOÃO BOSCO, 2022).

De acordo com a base de ensino Salesiana, o projeto de escrita criativa lapida os estudantes em uma formação generalista, municiando-os de conhecimentos específicos, necessários e essenciais, que os capacitam não apenas para vestibulares, mas diversas áreas da rede de ensino, já que a leitura e a interpretação textual são as bases para adquirir o conhecimento.

Diante disso, é claramente percebido que é essencial para a formação complementar dos estudantes, o seu engajamento e participação em oficinas que estimulem a leitura e escrita. Segundo Vieira e Volquind (2002, p. 11), trabalhar com oficinas é “uma forma de ensinar e aprender, mediante a realização de algo feito coletivamente”. Essas atividades podem ser desenvolvidas principalmente através de núcleos de estudo criados pelos próprios gestores do colégio e direcionados especificamente para aqueles que apresentam dificuldades e também um interesse próprio em desenvolver a sua prática.

A oficina pedagógica atende, basicamente, a duas finalidades: (a) articulação de conceitos, pressupostos e noções concretas, vivenciadas pelo

participante ou aprendiz; e b) vivência e execução de tarefas em equipe, isto é, apropriação ou construção coletiva de saberes” (PAVIANI e FONTANA, 2009, p. 78).

O presente projeto propõe a implementação de uma oficina de escrita criativa no papel sulfite reciclado. Será desenvolvido por alunos, sob gestão do colégio e tutoria de um estagiário, graduando do curso de Letras, com o objetivo de diversificar, complementar e maximizar a formação dos estudantes na área literária e gramatical.

A pandemia causada pelo COVID-19 trouxe inúmeros prejuízos para toda a sociedade de forma global, e é claro que a educação também foi afetada. Apesar do advento tecnológico como principal canal de comunicação entre educadores e alunos que tenham acesso aos recursos tecnológicos, ainda assim é possível notar um crescente abismo nos níveis de ensino. Quanto ao que tange a área literária, esse projeto fomenta despertar o interesse por leitura, assim como estimular a prática de escrita e criação textual.

Paralelamente à realização do trabalho de formação literária, recomenda-se o estudo de alguns dos maiores gêneros da literatura brasileira e estrangeira. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), referentes à Língua Portuguesa incluem em seu conteúdo o trabalho pedagógico que aborda diferentes gêneros discursivos em todo o ensino fundamental. A prática da leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes (BRASIL, 1997, p. 53). Tendo em vista que o contato do estudante com leituras com temas e contextos diversificados amplia o vocabulário e propicia os educandos a lidarem com novas situações. Para Soligo (1999, p. 30) “ao longo de toda escolaridade é importante trabalhar com a variedade de textos narrativos, especialmente literários”.

Através do papel sulfite reciclado, o projeto visa o conceito de sustentabilidade, incentivando o aluno a práticas conscientes com suas criações textuais tendo em base a responsabilidade ambiental transmitindo assim uma forma inovadora de ensino.

O termo sustentabilidade surge da necessidade de discussão a respeito da forma como a sociedade vem explorando e usando os recursos naturais, pensando em alternativas de preservá-lo evitando, assim, que

esses recursos esgotem-se na natureza. (BRASIL ESCOLA Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/educacao/sustentabilidade.htm>> Acesso em: 15 de junho de 2022.)

Os beneficiários da oficina serão os estudantes do Colégio Salesiano São João Bosco, mediante a indicação da gestão do colégio – que queiram desenvolver esse projeto com base na melhoria de ensino na língua portuguesa. A oficina terá duração de 06 à 12 meses (01 ano), contados a partir da data de formalização de aceite entre as partes envolvidas no processo.

OBJETIVOS

Geral:

O objetivo geral do projeto é o engajar dos alunos, desenvolvendo habilidades de análise e interpretação de maneira lúdica e autônoma por meio da leitura que os auxiliem no seu desenvolvimento educacional elevando sua capacidade acadêmica.

Específicos:

- Apresentar aos alunos métodos de aprendizagem (como elaborar mapas mentais);
- Oferecer assistência específica para os determinar (regras gramaticais e técnicas de escrita);
- Proporcionar atividades de ensino-aprendizagem (produções de texto, leituras livres);
- Expor diálogos dinâmicos que incentivem a participação do aluno (debates, jogos de palavras, criação de contos);
- Incentivar os alunos em suas criações com papel sulfite e ao final da oficina unificar todas as suas escritas e transformar em um livro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com as oficinas, através do trabalho em equipe para o alcance do conhecimento entre todos os envolvidos, o resumo expandido em questão busca abordar, além dos distintos gêneros literários, a temática da sustentabilidade. Dessa forma, o intuito do projeto de pesquisa é promover a melhora da aprendizagem nas áreas de leitura e escrita, através da utilização de um método voltado para a educação sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude de todo o exposto, chegamos à conclusão de que as oficinas de leitura e escrita são muito importantes no processo da construção do aprender a ler e escrever de forma criativa, pois será uma ferramenta que ajudará efetivamente no processo de aprendizagem. O objetivo é garantir de fato a formação de cidadãos com habilidades de leitura e escrita.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa**. Brasília, 1997. v. 2.
- COLÉGIO SALESIANO SÃO JOÃO BOSCO Disponível em: <https://www.salesianojuazeiro.com.br/colégio-salesiano/quem-nos-somos>. Acesso em: 13 de maio de 2022.
- PAVIANI, Neires Maria Soldatelli; FONTANA, Niura Maria. **Oficinas pedagógicas: relato de uma experiência**. Conjectura. v. 14, n. 2, maio/ago. 2009, p. 77–88.
- SOLIGO, R. Por trás do que se faz. In: GALVÃO, A. M. de. et al. Português. Brasília: **Ministério da Educação**, 1999. p 26–34. v. 1 (Cadernos da TV Escola; 6)
- SOUSA, Rafaela. **Sustentabilidade**. Brasil Escola, UOL. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/educacao/sustentabilidade.htm>. Acesso em: 15 de junho de 2022.

VIEIRA, Elaine; VOLQUIND, Lea. **Oficinas de ensino: O que? Por quê? Como?** 4. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2002.